

и новой (изрядно национализированной) финансово-банковско-кредитной системе, не говоря уж о новой армии, — в общем, *перемены, перемены, перемены*, которые уже не ждут тишайше, а вопиют остервенело и нетерпеливо, чего как раз уже не ждет и отчего вопиет и сама Россия! Вот она какая для России императивная актуальность, что внутри себя, что вовне.

Ю.М. ОСИПОВ

Актуальная Россия в актуальном мире*
(дополнение)

Аннотация. Представлены некоторые размышления на тему состоявшейся на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова 3—5 декабря 2025 г. международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура».

Ключевые слова: Россия, Бытие-История, актуальный, событийный и ментальный калейдоскоп, Хаос, хаосмос, глобализм, многополярный мир, война и мир.

Abstract. Some reflections on the topic of the international scientific conference «Russia in 2025: Society, Economy, Culture» held at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University on December 3—5, 2025 are presented.

Keywords: Russia, Genesis-History, current, event and mental kaleidoscope, Chaos, chaosmos, globalism, multipolar world, war and peace.

УДК 304
ББК 65в

I. В мире, так и в связи с этим и в России, ныне преобладает не что иное, как то, что в названии пленарного заседания обозначено как «событийный калейдоскоп». Таковой действительно налицо, а под

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Актуальная Россия в актуальном мире (дополнение) // *Философия хозяйства*. 2026. № 1. С. 269—271. DOI:

ним скрывается, служа ему питательной пищей, не что иное, как самый что ни на есть экзистенциально-хозяйственный хаос — ХАОС!

II. Последний вообще свойствен бытию, включая и земно-человеческое Бытие-Историю, ибо без хаоса ничего в мироздании нет — НИЧЕГО!, хотя и без умеривания сего первозданного хаоса через посредство упорядочивающего хаос до хаосмоса того или иного аттрактора в мире тоже ничего нет — НИЧЕГО!

III. Хаос функционально разнообразен: с одной стороны, он творящ, жизнедающ и жизнеотправляющ, разумеется, вкупе с теми или иными аттракторами и хаосмосами, а с другой — поглощающ, уничтожающ, смертоносен. Вообще он — хаос — всегда и везде, в том же человеке, и даже прославленный человеком *разум* в той или иной степени непременно хаотичен (или хаосен), будучи органично связанным с *безумием*, без которого разума вообще нет, а уж сознания тем более, включая бессознание, сверхсознание и подсознание, — и ничего тут не поделать: без хаоса никуда — НИКУДА!

IV. Одно дело — вспоможение со стороны хаоса жизни, человеку, разуму, сознанию, природе и т. д., что вообще-то обычно человеком и не замечается — ни этого вспоможения, ни самого хаоса. Совсем другое дело, когда хаос, будучи при этом не просто замечаемым, а чуть ли не находящимся в экзистенциально-хозяйственном приоритете, правда, либо все-таки обычно находящимся под контролем и особого рода управлением (в том числе и через сам же хаос), либо выходящим из-под, пусть и относительного, контроля и эффективного управления им самим или через него, в момент, так сказать, дикого загула-разгула хаоса, как это бывает в те же войны, революции, бунты, даже и реформы, да так он может загулять-разгуляться, что оказывается способным превратиться из подконтрольно-управляемого хаоса в *хаос управляющий*, и тут уж, как говорится, держись, человек: беспорядке, произвол, самодурство, грабеж, страдания, эпидемии, увечья, смерти. Что тут еще?

V. Однако есть то ли уникальный, то ли даже незамечаемый феномен даже не управляемого хаоса и даже не управления через хаос, это сегодня в мире и в России есть, а я бы сей феномен назвал *организованным хаосом*, может, по обстоятельствам, по необходимости или по «неможности» возникающим, однако таки благополучно существующим, да ладно бы где-то в мире, а в целом мире сие невозможно, а прямо у нас, в РФ, что оказалось вполне себе и возможным.

Внешне всё властно-силово-аттрактивно организовано, даже заорганизовано, вроде бы как вполне себе упорядочено, а вот внутри-то шевелится, булькает, бурлит, кипит самый что ни на есть настоящий хаос, однако не сам по себе хаос-разгуляка, а зажатый внутри себя или в себе замерший, хоть и всю подвижный хаос, вовсе и не воспринимаемый как хаос, однако все-таки не что иное, как... хаос — ХАОС!, вполне и антижизненный, и мертвенный, и смертоносный.

VI. Что-о, не верится? Тогда обратите свои пытливые взоры на нашу школу, на вузы, на науку, на здравоохранение, на систему ЖКХ, на природопользование, на дорожное и городское строительство, на железные дороги, на гражданские авиацию и авиастроение, на надзорные и правоохранительные органы, на те же суды, да на что угодно, вплоть до политики, культуры, искусства, театра, кино, масс-медиа... э-эх!.. и увидите всё одно и то же — зажатый в тиски, рукотворный, ведомый, как раз и вполне организованный, чуть ли не упорядоченный хаос — ХАОС!, доминирующий, властвующий, господствующий, при этом бойкий, мельтешинный, изобретательный, моществующий, нет, не броуновский вовсе, а наш — человеческий, да вот не жизненный, а всю мертвящий, abortирующий, убийственный, разумеется, прежде всего для полноценной, устремленной в будущее человеческой жизни, но ведь вот парадокс — и для себя тоже!

Е.С. ЗОТОВА

**Об актуальной гуманитарной мысли
(презентация трехтомника Ю.М. Осипова
«Иное достояние...»)***

Аннотация. Представлен обзор Международного научного симпозиума «Актуальная гуманитарная мысль», на котором состоялась презентация книги Ю.М. Осипова «Иное достояние: собрание превентивных текстов от политэкономии к философии хозяйства, от

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Сто́ит того! // Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 271—286. DOI: